

AKADEMIK LITSEYLARDA FIZIKA FANINI O'QITISHDA VIRTUAL LABORATORIYALAR MASHG'ULOTLARIDAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI

Abdug'aniyev Akmal Avalboyevich, Eltayev Karamatillo Asatillo o'g'li
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Samarqand filiali akademik litseyi Fizika fani
o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20233513>

Annotatsiya. Ushbu ishda akademik litseylarda fizika fanini o'qitish jarayonida virtual laboratoriyalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari va afzalliklari yoritilgan. Fizika fanida tajriba va kuzatishlar muhim o'rin tutadi, biroq real laboratoriya jihozlarining yetishmasligi yoki murakkabligi ayrim mavzularni o'zlashtirishni qiyinlashtiradi. Shu sababli virtual laboratoriyalar zamonaviy raqamli ta'lim vositasi sifatida ta'lim jarayoniga keng joriy etilmoqda. Virtual laboratoriyalar o'quvchilarga fizik jarayonlarni interaktiv va vizual shaklda kuzatish, tajribalarni qayta-qayta bajarish hamda natijalarni tahlil qilish imkonini beradi. Bu esa o'quvchilarning nazariy bilimlarini mustahkamlash, mantiqiy fikrlashini rivojlantirish va amaliy ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar. fizika ta'limi, akademik litsey, virtual laboratoriya, raqamli texnologiyalar, interaktiv ta'lim, kompyuter modellashtirish.

Аннотация. В данной работе рассматриваются педагогические возможности и преимущества использования виртуальных лабораторий в процессе обучения физике в академических лицеях. В преподавании физики важное место занимают эксперименты и наблюдения, однако отсутствие или сложность реального лабораторного оборудования затрудняет усвоение некоторых тем. Поэтому виртуальные лаборатории широко внедряются в образовательный процесс как современное средство цифрового обучения. Виртуальные лаборатории позволяют учащимся интерактивно и наглядно наблюдать физические процессы, многократно повторять эксперименты и анализировать полученные результаты. Это способствует укреплению теоретических знаний, развитию логического мышления и формированию практических навыков учащихся.

Ключевые слова: физическое образование, академический лицей, виртуальная лаборатория, цифровые технологии, интерактивное обучение, компьютерное моделирование.

Abstract. This paper explores the pedagogical possibilities and advantages of using virtual laboratories in the process of teaching physics in academic lyceums. Experiments and observations play a crucial role in physics education; however, the lack or complexity of real laboratory equipment makes it difficult to master certain topics. Therefore, virtual laboratories are being widely introduced into the educational process as a modern digital learning tool. Virtual laboratories enable students to observe physical processes interactively and visually, repeat experiments multiple times, and analyze the obtained results. This contributes to strengthening theoretical knowledge, developing logical thinking, and forming practical skills among students.

Keywords: physics education, academic lyceum, virtual laboratory, digital technologies, interactive learning, computer modeling.

Kirish

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Prezidentining 19.03.2021yildagi PQ-5032-sonli “Fizika sohasidagi ta’lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorida quyidagi jumlar mavjud: “Bugungi kunda ta’lim muassasalarida fizika fanini o‘qitish sifatini oshirish, ta’lim jarayoniga zamonaviy o‘qitish uslublarini joriy qilish, iqtidorli o‘quvchilarni saralash, mehnat bozoriga raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash, ilmiy tadqiqot va innovatsiyalarni rivojlantirish hamda amaliy natijadorlikka yo‘naltirishga katta e‘tibor qaratilmoqda. Shu bilan birga, sohada yechimini topmagan qator masalalar fizika sohasidagi ta’lim sifati va ilmiy tadqiqot samaradorligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish zaruratini ko‘rsatmoqda. Jumladan: fizika fani bo‘yicha zamonaviy darsliklarni yaratish yaxshi yo‘lga qo‘yilmagan, o‘quv adabiyotlarining mazmuni fan va texnika taraqqiyotining bugungi darajasini yetarli qamrab olmagan, masalalar to‘plami, praktikum, laboratoriya ishlarini bajarish bo‘yicha qo‘llanmalar, multimedia dasturlarini yaratishga e‘tibor qaratilmaganligi ta’kidlangan [1].

Akademik litseylarda fizika fani bo‘yicha virtual laboratoriya ishlarni yaratish zarurati shundaki laboratoriyada qo‘llaniladigan o‘lchov va nazorat asboblarini ishlatishning amaliy jihatlarini yangillash va foydalanish, o‘lchashlar olib borishdagi jarayonlar mazmuni-mohiyatini anglay olish va tahlil qilish bo‘yicha o‘quvchilarda qiyinchilikning yuzaga kelishi, real laboratoriya ishini bajarish uchun tayyorgarlik ko‘rish uchun xavfsiz va xatolar kechiriladigan trenajorlarga zarurat mavjudligi, mustaqil ravishda tajriba o‘tkaza olish ko‘nikmasiga ega bo‘lish va real laboratoriya ishi uchun sarflanadigan vaqtni qisqartirish zarurati mavjudligi, o‘quv laboratoriyalarida o‘lchov-asbob uskunalarini taqchilligi, frontal tajribalar o‘tkazish imkonining cheklanganligi, masofaviy yoki online ta’lim berish zarurati yuzaga O‘quvchilarning mustaqil ravishda o‘qishlarini tashkil etishda elektron o‘quv qo‘llanma va multimediali o‘quv kurslaridan foydalanishlari yuqori samara berishligi mazkur maqilada yoritib berilgan [3].

Akademik litseylarda fizika faniga doir mavzularni yoritishda raqamli texnologiyalardan foydalanish o‘quvchilarning mantiqiy fikrlashlarini kengaytiradi va ijodiy qobiliyatini rivojlantiradi. Olingan nazariy bilimlarni amaliy qo‘llash ko‘nikmalari shakllanib boradi.

Yenka Electricity and Magnetism dasturi.

Yenka Electricity and Magnetism dasturi fizik jarayonlarni modellashtirishda elektrodinamika hamda magnetizm bo‘limlariga oid tajribalar yaratish va kuzatish imkotiylarini beruvchi dastur hisoblanadi (1-rasmga qarang).

1-rasm

1- rasmda elektr zanjirining turli qismlaridagi tok kuchi shu qismdagi kuchlanishga to‘g‘ri proporsional ekanligi namoyish etiladi, Yenka Electricity and Magnetism optima dasturi kompyuterda fizikaviy jarayonlarni modellashtirish bilan birga, tajribada mavjud fizik kattaliklarning qiymatlarini katta aniqlik bilan hisoblashi mumkin hamda bu dasturdan interaktiv electron doska, grafik planshet orqali mashg‘ulotlarni tashkil etiladi, shu bilan birga

mustaqil ishlarni bajarishda shaxsiy kompyuterdan foydalansa bo'ladi. Fizik hodisalarni 3D formatda kuzatish, tajribalar o'tkazish hamda turli darajadagi murakkablikka ega jarayonlarni modellashtirish kabi vazifalarni bajargani uchun bu dastur kuchli dasturlardan biridir.

App Store'da ta'lim uchun Hozirgi kunda 200 mingdan ortiq o'rgatuvchi ta'lim dasturlari mavjud bo'lib, bu dastur-illovalar asosan tillarni o'rganish, ikkala miya yarim sharlarini ishlatishda ko'maklashuvchi ilovalar, turli ta'limiy o'yinlar asosida vizual o'rgatuvchi dasturlardan tarkib topgan. Google va Apple kabi yirik kompaniyalar ushbu raqamli ta'lim tendensiyasini qo'llab-quvvatlaydilar, maktablar uchun maxsus planshetlar va noutbuklarni ishlab chiqaradilar. Masalan, Apple ko'plab o'quv dasturlari qatorida yangi iPad qurilmasini chiqardi. Apple ushbu planshetlardan darslarda foydalanishlarida maktablar uchun maxsus chegirma taklif qildi. Boshqa tomondan, Google-texnologiya orqali bilim berishga yordam berish uchun shunga o'xshash maqsadga ega Chromebook'ni chiqardi. Bundan tashqari, siz maktab uchun o'quv dasturini yaratishingiz yoki kelishib olishingiz va uni planshetlarga moslashtirishingiz mumkin.

Mavzuni tushuntirishda quyidagi to'rt usulni qo'lash maqsadga muvofiq bo'ladi: Mavzudagi asosiy tushunchalar o'quvchi etibor berishi va tushunishi uchun audio shaklida yoritish.

1. O'quvchi mavzuni tushinshi uchu fizik jarayonlarni tasavvur qilish uchun ham matnini o'qisa, ko'rsa va eshita o'quvchi uchun mavzuni tushunishi ancha yaxshiroq bo'ladi.

2. O'quvchi matnini o'qish davomida e'tibor berishi va bilishi zarur bo'lgan qoidalar, qonunlar hamda formulalar shuningdek ularning fizik ma'nolarini audio ko'rinishida berilishi katta samara beradi.

3. O'quvchi nazariy va amaliy bilimlarga ega bo'lishi uchun fizik jarayonlarning animatsiya ko'rinishida, chizma ko'rinishida bo'lishi maqsadga muvofiqdir.

4. O'quvchi olgan nazariy va amaliy bilimlarini bilishi va mustahkamlashi uchun har xil turdagi test topshiriqlarni o'rni kattadir. Moslik testlari o'quvchilarni fikirlashga, mulohaza yuritishga, tahlil qilishga umuman olganda, nazariy bilimlarni o'zlashtirish va amalyotga tadbir qilishda moslik testlarini o'rni beqiyosdir. Shu bilan bir qatorda umumiy formulani bilishi va undan ishchi formulani keltirib chiqara olishi, nazariy bilimlarni yanada mustahkamlash uchun ham moslik testlari muhimdir.

Mavzu matnidagi asosiy qoidalarni yod olish uchun moslik testlarni qo'llash yaxshi natijalarga olib keladi. Sababi o'quvchi qoida yoki fizik qonunlarni yod olish uchun yoki yod olgan qonun va qoidalarning qay darajada o'rganganligini tekshirish uchun ham muhimdir.

5. O'quvchi mavzudagi fizik qoidalarni bilishi uchun nuqtali testlar yaxshi natija beradi.

6. O'quvchi mavzuga doir masala yechishda fizik formulalarni bir necha xilligini bilish uchun mavzuga doir moslik testlarining ham ahamiyati katta.

7. O'quvchi olingan nazariy va amaliy bilimlarini mustahkamlashda mavzuga doir yechilgan namunaviy masalalardan foydalanish yaxshi natija beradi.

8. Olingan bilimlarni mustahkamlashda mavzuni tushuntirishda foydalanilgan aido tushuntirishni nazorat savollari berilishi haqiqatdan ham o'quvchi mavzuni tushunganligini bilishi uchun yaxshi natija beradi.

Xulosa. Ushbu maqolada akademik litseylarda fizika fanini o'qitish jarayonida virtual laboratoriyalar va raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik samaradorligi tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, zamonaviy raqamli texnologiyalari, dasturiy vositalar yordamida virtual laboratoriyalardan foydalanish o'quvchilarning fizik jarayonlarni

chuqurroq anglashiga, nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog‘lashiga hamda mantiqiy va analitik fikrlash ko‘nikmalarining rivojlanishiga xizmat qilishligi aniqland.

Adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-martdagi PQ–5032-sonli “Fizika sohasidagi ta’lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori.
2. O‘lmasova M.N Fizika .Optika , atom va yadro fizikasi –3-kitob Toshkent 2010y
3. Tursunmetov K.A , Uzoqov A.A, Bo‘riboev I, Xudoyberganov A.M Fizikadan masalalar to‘plami.Toshkent 2003
- 4.Crocodile Clips (Yenka rasmiy sayti) ,<https://www.yenka.com>
(Yenka dasturining rasmiy platformasi, unda Physics: Electricity and Magnetism moduli ham mavjud)
- 5.Yenka Physics haqida ma’lumot, <https://www.yenka.com/products/yenka-physics/>